

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- for susta...
- Sustaino...
- sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 ЮНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЮНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA STANDART TALABLARIGA UYG'UNLASHTIRISHNI BAHOLASH VA UNI AMALGA OSHIRISH YO'LLARI

Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Marketing kafedrasida doktoranti, PhD

Annotatsiya: Maqolada Yevropa Ittifoqi davlatlariga eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlarining sifat talablari bo'yicha Yevropa Ittifoqining standart va reglamentlariga muvofiq tashqi bozorlarga yetkazib berishni tashkil etish, eksport qilinayotgan meva-sabzavot mahsulotlarini standart talablariga mos ekanligini baholash va uni amalga oshirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Muallif tomonidan eksport faoliyatida sotuv va eksportni oshirishda standartlarga rioya qilishning o'rni va ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: meva-sabzavot mahsulotlari, eksport salohiyati, mahalliy mahsulotlar, eksport hajmi, xalqaro talablar, chegaradan qaytarib yuborish.

Abstract: The article describes the organization of delivering fruits and vegetables to external markets in accordance with the quality requirements of the European Union standards and regulations for fruits and vegetables exported to EU countries. It outlines the ways to assess the compliance of exported fruits and vegetables with standard requirements and methods for their implementation. The author highlights the role and importance of adhering to standards in export activities to increase sales and exports.

Key words: fruit and vegetable products, export potential, domestic products, export volume, international demands, repatriation from the border.

Аннотация: В статье описаны организация поставок на внешние рынки фруктов и овощей, экспортируемых в страны Европейского Союза, в соответствии со стандартами и регламентами Европейского Союза по качественным требованиям к фруктам и овощам. Приведены способы оценки соответствия экспортируемых фруктов и овощей стандартным требованиям и методы их реализации. Автором раскрыта роль и значение соблюдения стандартов в экспортной деятельности для увеличения продаж и экспорта.

Ключевые слова: плодоовощная продукция, экспортный потенциал, отечественная продукция, объем экспорта, международный спрос, репатриация с границы.

KIRISH

Jahonda kuzatilayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy nobarqaror vaziyatda eksport hajmini o'sish suratini saqlab qolish maqsadida birinchi navbatda, mahalliy mahsulotlarni xalqaro standart talablari asosida ishlab chiqarish, ularni raqobatbardoshligini ta'minlash, taniqlilik darajasini oshirish, ikkinchidan esa, eksportni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, uning hajmlari barqaror o'sishini ta'minlash muhimdir. Xorijiy bozorlardagi xilma-xil va o'ziga xos xususiyatli muhitlar sababli eksport bozorlarida muvaffaqiyatga erishish uchun yangi bozorlarga kirib borishda mahsulotlarga qo'yilgan talablar asosida yetkazib berish dolzarb vazifalardan sanaladi.

2024-yilning 18-yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida, "2024-yilda investitsiya, eksport va xalqaro hamkorlik sohalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar" bo'yicha eksport hajmlari muhokama qilindi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasidan eksport qilinayotgan mahsulotlarning 50 foizi to'rtta bozorga – Rossiya, Xitoy, Qozog'iston va Turkiyaga to'g'ri kelishi ta'kidlandi. Shuningdek, eksportning asosiy qismini tashkil qiladigan 20 turdagi mahsulot birgina bozorga bog'liq bo'lib qolganligi ko'rsatib o'tildi[1].

O'zbekiston Respublikasidan eksport qilinayotgan mahsulotlarning Rossiya Federatsiyasidagi ulushi 13 foizni tashkil etadi. Shuningdek, jami eksportning 12 foizini tashkil etadigan Qozog'iston va Qirg'izistonga yetkazib beriladigan mahsulotlarning 60 foizining yakuniy iste'molchisi Rossiya Federatsiyasi hisoblanadi. Bu holat, Respublikamiz eksportining deyarli 20 foizi Rossiya Federatsiyasiga bog'lanib qolganligini ko'rsatadi[2,3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo'naltirish va standart talablari o'rtasidagi munosabatlarga oid tadqiqotlar Fulano, Ansah, Karemera, Sharma, Manzoor, Ikegaya kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. Fulano tomonidan olib borilgan tadqiqotda meva va sabzavotlarni eksport qilish xalqaro bozorlarning sifat va fitosani-tariya talablariga javob beradigan qat'iy standartlarga rioya qilishni o'z ichiga oladi. U o'z tadqiqotida eksport-chilarning ushbu standartlarga muvofiqligini ta'minlashda duch keladigan qiyinchiliklarini ta'kidlab o'tgan. Uning tadqiqot natijalari kichik fermerlarning yangi sabzavot eksport bozorlariga kirishda standart va texnik jihatdan tartibga solishga doir muammolarga duch kelayotganini ko'rsatdi[3]. Francisca Ansah, Maria Luisa Amodio va Giancarlo Colelli tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mahsulotni terib olish jarayonida standart talablarining buzilishi quyidagicha izohlanadi: "Yangi uzilgan mahsulotlarning sifatiga meva va sabzavotlarni yig'ish, yetishtirish va qayta ishlash kabi omillar sezilarli ta'sir qiladi, bu esa xom ashyo sifatiga va yangi uzilgan oxirgi mahsulotlarga ham ta'sir o'tkazadi"[4]. Ikegaya A. o'z maqolasida qadoqlash, yorliqlash, mahsulot solingan idish va saqlash sharoitlari eksportdan oldingi va undan keyingi tashish paytida meva va sabzavotlar sifatini saqlashda muhim rol o'ynashini ta'kidlagan[5]. Shuningdek, ilmiy ishda meva-sabzavot mahsulotlarining 17 kun ichida bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga yetkazib berilishi davomida mahsulot hech qanday buzilishsiz, nazorat qilingan atmosfera sharoitidagi qadoqlangan idishlarda tashilgani tadqiq etilgan. Yuqorida keltirilgan tadqiqot va ilmiy ishlardan ko'rinib turibdiki, xalqaro standart talablariga muvofiq mahsulot ishlab chiqarish va yetishtirish, mahsulotning raqobatbardoshligini ta'minlash bilan birga, uni tashqi bozorlarda xaridorbop qilishga yordam beradi.

TADQIQOT METODIKASI

Mazkur ilmiy maqola to'g'ridan-to'g'ri o'z tadqiqot usullariga tayangan holda umumiy va maxsus tadqiqot usullari yordamida o'rganilgan. Ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida analiz-sintez, induksiya va deduksiya, ilmiy taqqoslash, statistik tahlil hamda ekspert baholash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, har bir mamlakat o'z aholisini sifatsiz import mahsulotlardan himoya qilish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashni o'z oldiga asosiy vazifa qilib qo'yadi. Yevropa davlatlari bu borada 1979-yildan boshlab ichki bozorlarini sifatsiz va xavfli import mahsulotlardan himoya qilishni tizimli ravishda yo'lga qo'ygan. Xususan, 1979-yildan Yevropada Tezkor ogohlantirish tizimi (RASFF) va Tezkor ma'lumot almashish tizimi (RAPEX) tashkil etilgan bo'lib, bu tizimlar aholini xavfli oziq-ovqat va xalq iste'mol mahsulotlaridan himoya qilish maqsadida joriy etilgan.

Bizning tadqiqotimiz meva-sabzavot mahsulotlariga tegishli bo'lgani sababli Tezkor ogohlantirish tizimi (RASFF) haqida batafsil to'xtalib o'tish lozim. Ushbu tizim 2002-yil 28-yanvarda Yevropa Parlamenti va Kengashining 178/2002-reglamenti 50-moddasiga muvofiq tasdiqlangan bo'lib, u oziq-ovqat to'g'risidagi qonun va oziq-ovqat xavfsizligi tartib-qoidalarining umumiy prinsiplari va talablarini belgilaydi. RASFF tizimiga a'zo barcha davlatlarda aloqa punktlari tashkil etilgan va ular o'rtasida xavfli oziq-ovqat yoki ozuqa mahsulotlari to'g'risida ma'lumot almashiladi. Agar inson salomatligiga jiddiy xavf soluvchi oziq-ovqat yoki ozuqa mahsuloti aniqlansa, bu haqda RASFF tizimi orqali darhol Yevropa Komissiyasiga xabar beriladi. Komissiya kiruvchi xabarlarni baholab, tegishli choralar ko'rish uchun bildirishnomalarni RASFF tizimiga a'zo davlatlarga yuboradi.

Tahlillar natijasiga ko'ra, 2019–2024-yillarda RASFF tizimi orqali 18 627 ta holatda oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha nomuvofiqliklar aniqlangan, shundan 3093 tasi meva-sabzavot mahsulotlariga tegishli bo'lgan[6].

1-jadval. Yevropa Ittifoqining Tezkor ogohlantirish tizimi - RASSF portali orqali aniqlangan sifat talablariga javob bermaydigan meva-sabzavot mahsulotlari tahlili.

T/r	Sifatsiz mahsulot aniqlangan davlat nomi	Yetkazib beruvchi davlat nomi	Aniqlangan nomuvofiqlik nomi	Qabul qilingan qaror	Qabul qilingan qaror sanasi
1	Ispaniya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	18.01.2024
2	Niderlandiya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida xlorpirifos moddasining aniqlanishi	Chegaradan qaytarib yuborish	14.06.2024
3	Latviya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	18.04.2024
4	Germaniya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	28.03.2024
5	Ispaniya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	18.01.2024
6	Ruminiya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	2.07.2023
7	Vengriya	O'zbekiston	O'rik mahsulotidagi oltingugurt miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	10.07.2023
8	Polsha	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	19.06.2023
9	Finlandiya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	16.06.2023
10	Malta	O'zbekiston	Mosh tarkibida pestitsidlar miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	08.06.2023
11	Germaniya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	E'tiborga olish uchun ma'lumot	27.12.2022
12	Polsha	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	E'tiborga olish uchun ma'lumot	26.08.2022
13	Polsha	O'zbekiston	Yong'oq va quritilgan mevalardan hashorat aniqlangan	Chegaradan qaytarib yuborish	19.07.2022
14	Niderlandiya	O'zbekiston	Mosh tarkibida pestitsidlar miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	20.04.2022
15	Slovakiya	O'zbekiston	O'rik danagi tarkibidagi gidrosianik kislota miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	16.02.2022
16	Polsha	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Kuzatish uchun ma'lumot	03.12.2021
17	Ispaniya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	20.05.2021
18	Latviya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	13.05.2021
19	Latviya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Kuzatish uchun ma'lumot	28.04.2021
20	Latviya	O'zbekiston	O'rik mahsulotidagi oltingugurt miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	01.02.2021
21	Latviya	O'zbekiston	O'rik mahsulotidagi oltingugurt miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	21.08.2021
22	Latviya	O'zbekiston	Ziravorlar tarkibida noma'lum ranglarning mavjudligi	E'tiborga olish uchun ma'lumot	14.08.2021
23	Latviya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	20.03.2021
24	Latviya	O'zbekiston	O'rik mahsulotidagi oltingugurt miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	27.01.2021
25	Slovakiya	O'zbekiston	Mayiz tarkibida oxratoksin A moddasining miqdori yuqori	Chegaradan qaytarib yuborish	22.01.2021

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, reglament talablariga javob bermaydigan mahsulotlar Yevropa Ittifoqi bozorlariga yetkazib berilishi va savdo rastalarida joylashtirilishi mumkin emas[7]. Shuningdek, aksariyat holatlarda O'zbekistondan Yevropa Ittifoqi bozorlariga yetkazib berilgan mayiz mahsulotidagi oxratoksin A, quritilgan o'rik mahsulotidagi oltingugurt va sulfit miqdori, o'rik danagi tarkibidagi gidrosianik kislota kabi oziq-ovqat mahsulotlarini ifloslantiruvchi moddalar va pestitsidlar meva-sabzavot mahsulotlaridagi maksimal belgilangan ko'rsatkich va me'yorlardan oshib ketganligi sababli mahsulot chegaradan qaytarilgan.

Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekistondan yuborilgan mayiz va quritilgan o'rik mahsulotlari bir xil sababga ko'ra – oxratoksin A va sulfit (oltingugurt dioksidi) miqdorining yuqoriligi tufayli tashqi bozorlardagi yakuniy iste'molchigacha yetib bormagan. Quritilgan mevalar oltingugurt bilan ishlov berilishi sababli oltingugurt tarqatuvchisining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi[8]. Meva-sabzavotlarni quritish paytida oltingugurt va sulfit birikmalaridan foydalanish quritish jarayonini osonlashtiradi va vaqtni qisqartiradi[9]. Bundan tashqari, oltingugurt dioksidi hasharotlarning mevalarga hujumini bartaraf etadi, quritilgan mahsulotning tabiiy rangini saqlab qoladi va ishlab chiqarish hamda saqlash jarayonida yuzaga keladigan rang o'zgarishlarini oldini oladi. Shu bilan birga, ushbu moddani me'yoridan ortiq qo'llash inson salomatligiga salbiy ta'sir qilishi aniqlangan, shuning uchun jahon oziq-ovqat xavfsizligiga mas'ul tashkilotlar tomonidan aniq me'yorlar belgilangan.

Eksport qiluvchi korxonalar tomonidan tashqi bozorlarga yetkazib berilayotgan mayiz va o'rik mahsulotlarining texnik to'siqlarsiz mahsulotni qabul qiluvchi davlatga yetib borishini ta'minlash maqsadida muallif tomonidan Yevropa Ittifoqining o'rik mahsulotlariga qo'yilgan standart talablari o'rganilgan[10].

2-jadval. Quritilgan yoki qayta ishlangan meva-sabzavotlar uchun Yevropa Ittifoqi reglamenti bo'yicha belgilangan oltingugurt me'yorlari tahlili.

№	Meva-sabzavot nomi	Oltingugurt dioksidining maksimal miqdori (mg/kg yoki ml/l)
1	O'rik	2000
2	Quritilgan oq sabzavotlar	400
3	Qayta ishlov berilgan yoki muzlatilgan sabzavotlar	50
4	Pomidor	200
5	Shaftoli	2000
6	Mayiz	2000
7	Olxo'ri	2000
8	Anjir	2000
9	Olma va nok	600
10	Boshqa turdagi mevalar va yong'oq	500

Yevropa Ittifoqida sulfit qoldig'i uchun ruxsat etilgan chegaralar turli mahsulotlarda farq qiladi. Masalan, quritilgan o'rik, shaftoli, uzum, olxo'ri va anjir mahsulotlarida sulfit qoldig'i 2000 mg/kg dan past bo'lishi kerak. Quritilgan olma va nokda bu miqdor maksimal 600 mg/kg etib belgilangan, boshqa turdagi quritilgan mevalar va yong'oqlar uchun esa 500 mg/kg ni tashkil etadi[12].

Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini va yuqori sifatda bo'lishini ta'minlash maqsadida xavfsizlik talablarini belgilaydigan standartlar ishlab chiqadi. FAO tomonidan meva-sabzavot mahsulotlari uchun xavfsizlik talablarini belgilovchi Codex Stan standartlari ishlab chiqilgan.

3-jadval. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan ishlab chiqilgan Codex Stan standartlari tahlili [13].

T/r	Standart raqami	Standart nomi	Ishlab chiqqan qo'mita kodi	Standartga so'ngi o'zgartirish kiritilgan yil	Mavjud tillar soni
1	CXS1-1985	Qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini yoriqlashning umumiy standarti	CCFL	2018	6
2	CXS 67-1981	Mayiz uchun standart	CCPFV	2019	6
3	CXS 69-1981	Qulupnay uchun standart	CCPFV	2022	6
4	CXS 75-1981	Shaftoli	CCPFV	2022	3
5	CXS 130-1981	Quritilgan o'rik	CCPFV	2019	6
6	CXS 131-1981	Pista	CCPFV	2022	3
7	CXS 153-1985	Makkajo'xori	CCCPL	2019	6
8	CXS 200-1995	Yeryong'oq	CCCPL	2019	6
9	CXS 255-2007	Uzum	CCFFV	2011	6
10	CXS 293-2008	Pomidor	CCFFV	2008	6
11	CXS 299-2010	Olma	CCFFV	2008	6
12	CXS 310-2013	Anor	CCFFV	2013	6
13	CXS 320-2015	Tez muzlovchi sabzavotlar	CCPFV	2022	3
14	CXS 330-2018	Baqlajon	CCFFV	2018	6
15	CXS 337-2020	Sarimsoq	CCFFV	2020	6

Statistik tahliliy ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga eng ko'p yetkazib berilgan mayiz, uzum va quritilgan o'rik mahsulotlari misolida CXS 67-1981, CXS 130-1981 va CXS 255-2007 standartlarida mazkur mahsulotlar uchun belgilangan talablarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir[14]. Ushbu standartlar tegishli ishlov berilgan yoki qayta ishlangan hamda to'g'ridan to'g'ri iste'mol uchun taklif qilinadigan mayiz, uzum va quritilgan o'rik mahsulotlarini qamrab oladi. Tahlil qilinayotgan mevalar uchun o'rnatilgan talablarni quyida keltirilgan jadvallar orqali ko'rib chiqamiz.

4-jadval. CXS 67-81 standartida belgilangan talablar tahlili.

T/r	Belgilangan talab nomi	Maksimal miqdori	
1	Namlik miqdori		
	Malaga muscatel navli mayiz	31 % dan ko'p bo'lmagan	
	Danagidan tozalangan mayiz	19 % dan ko'p bo'lmagan	
	Boshqa turdagi mayizlar	18 % dan ko'p bo'lmagan	
2	Oltinugurt dioksidi	1500 mg/kg	
3	Mineral moyi (oziq-ovqat mahsulotlarida qo'llaniladigan)	5 gr/kg	
4	Sorbit	5 gr/kg	
5	Meva poyalari	-	
6	Mineral aralashma	-	
	Ruxsat etiladigan kamchiliklar	Danaksiz	Danakli
7	Mayiz cho'pi (tozalangan mayzi turlari uchun)	2 dona/kg	2 dona/kg
8	Juda ingichka yoki rivojlanmay qolgan mevalar	Massaning 6 foizi	Massaning 4 foizi
9	Zararlangan mevalar	Massaning 5 foizi	Massaning 5 foizi
10	Shakarlangan meva danaklari (danakli turlar uchun)	Massaning 15 foizi	Massaning 15 foizi

CXS 67-81 standartida belgilangan talablar tahlili natijasida mayizdagi namlik miqdori uning navlariga qarab 18-31 % dan oshmasligi aniqlangan. Shuningdek, quritilgan uzumdagi oltingugurt dioksidining maksimal miqdori 1500 mg/kg etib belgilangan. Mineral moy (oziq-ovqat mahsulotlarida qo'llaniladigan) va sorbitning maksimal miqdori 5 gr/kg ni tashkil etishi kerak. Meva poyalari va mineral aralashmalar uchun belgilangan cheklovlar yo'q.

Ruxsat etiladigan kamchiliklar bo'yicha tozalangan mayiz turlarida quyidagi talablarga rioya qilinadi: mayiz cho'pi danaksiz va danakli turlari uchun 2 dona/kg gacha bo'lishi mumkin. Juda ingichka yoki rivojlanmay qolgan mevalarning miqdori danaksiz turlar uchun massaning 6 foizi, danakli turlar uchun esa massaning 4 foizidan oshmasligi kerak. Zararlangan mevalar har ikkala turda ham massaning 5 foizidan ko'p bo'lmasligi, shuningdek, shakarlangan meva danaklari (danakli turlar uchun) massaning 15 foizidan oshmasligi qat'iy belgilangan[15].

5-jadval. CXS 255-2007 standartida belgilangan talablar tahlili.

T/r	Belgilangan talab nomi	Maksimal miqdori
1	Mevaning yetilganlik (pishganlik) darajasi* (ushbu talabni qondirish uchun meva refraktometr yordamida o'lchanadi)	16°Brixdan kam bo'lmagan
2	Uzum (bog') ning minimal og'irligi	75 gr
3	Hasharotlar yoki hashoratlar tomonidan zarar yetkazilgan mevalar	Ruxsat etilmaydi
4	Maxsus sovuvgichli ombordan olib chiqilishi natijasida yuzaga keladigan namlikdan tashqari bo'lgan namliklar	5-10 foiz (meva naviga qarab)
5	Mevaning kalibri va rangi	Oliy nav uchun bir xil bo'lishi zarur Birinchi nav uchun bir-biridan ma'lum darajada farq qilishi mumkin

* Ushbu talabga javob bermagan mevalardagi shakar-kislota nisbati quyidagilardan past bo'lmasa standart talabi bo'yicha maqbul hisoblanadi:

- 20:1, agar Brix qiymati 12,5 ° dan past bo'lmasa va 14 ° dan yuqori bo'lmasa,
- 18:1, agar Brix qiymati 14 ° dan past bo'lmasa va 16 ° dan yuqori bo'lmasa.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan shuni ko'rishimiz mumkinki, mevaning yetilganlik ya'ni pishganlik darajasi refraktometr yordamida o'lchanadi va bu qiymat 16° Brixdan kam bo'lmasligi kerak. Uzumning minimal og'irligi (bir bog' uchun) 75 grammdan kam bo'lmasligi zarur. Tashqi bozorlarga va iste'molchilarga yetkazib berilayotgan uzumlarda hasharotlar yoki hashoratlar tomonidan zarar yetkazilgan mevalarga ruxsat etilmaydi. Maxsus sovuvgichli ombordan olib chiqilishi natijasida yuzaga keladigan namlikdan tashqari bo'lgan namliklar meva naviga qarab 5-10 foiz oralig'ida bo'lishi kerak. Mevaning kalibri va rangi oliy nav uchun bir xil bo'lishi, birinchi nav uchun esa ma'lum darajada farq qilishi mumkin.

Agar mevalar 5-jadvalda keltirilgan birinchi raqamli talablarga javob bermasa, ularning shakar-kislota nisbati quyidagicha bo'lishi kerak: 20:1 agar Brix qiymati 12° dan past va 14° dan yuqori bo'lmasa, yoki 18:1 agar Brix qiymati 14° dan past va 16° dan yuqori bo'lmasa. [16] Bu talablar mevalarning sifatini ta'minlash va iste'molchilarga xavfsiz mahsulot yetkazib berishga yordam beradi.

6-jadval. CXS 130-1981 standartida belgilangan talablar tahlili.

T/r	Xavfsizlik ko'rsatkich nomi	Maksimal miqdori
1	Oltingugurt yordamisiz va sorbin kislotasi bilan ishlov berilmagan quritilgan o'rikdagi namlik miqdori	20 % dan ko'p bo'lmagan
2	Oltingugurt yordamida quritilgan va sorbin kislotasi bilan ishlov berilgan quritilgan o'rikdagi namlik miqdori	25% dan ko'p bo'lmagan
3	Aksorbin kislotasi	500 mg/kg
4	Oltingugurt dioksidi	2000 mg/kg
5	Aflotoksinlar	4 ppb
6	Aerob bakteriyalar	10 ⁵ cfu/1g
7	Hamirturush	10 cfu/gr
8	Mog'or	10 cfu/gr

9	Umumiy koliformalar	10 cfu/gr
10	Ekoli	Ushbu moddalar mahsulot tarkibida bo'lishi kerak emas
11	Stafilokokk	
12	Salmonella	

Codex Stan 130-1981-sonli standartga ko'ra, oltingugurt bilan ishlov berilgan quritilgan o'rikda namlik miqdori 20% dan ko'p bo'lmasligi, oltingugurt bilan ishlov berilmagan quritilgan o'rikda esa 25% dan oshmasligi talab etiladi. Askorbin kislotasining maksimal miqdori 500 mg/kg gacha bo'lishi kerak, oltingugurt dioksidi esa 2000 mg/kg gacha ruxsat etiladi.

Aflatoksinlar miqdori 4 ppb (parts per billion) dan oshmasligi kerak. Aerob bakteriyalar miqdori 10^5 cfu/1g, hamirturush va mog'or miqdori esa 10 cfu/g dan oshmasligi lozim. Umumiy koliformalar miqdori 10 cfu/g dan oshmasligi talab etiladi. Ekoli, stafilokokk va salmonella mahsulot tarkibida umuman bo'lmasligi zarur[17].

Ushbu talablar oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va iste'molchilarga sog'lom mahsulot yetkazib berishga qaratilgan. Har bir ko'rsatkich mahsulotning turiga qarab aniq belgilangan va belgilangan chegaralardan oshmasligi kerak. Bu esa mahsulot sifatini ta'minlash hamda iste'molchilarga xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, O'zbekistonda yetishtiriladigan meva-sabzavot mahsulotlarining tashqi bozorlarda muvofiqligi muammolari hali yetarlicha tadqiq etilmagan. Ushbu maqola, standart talablarga rioya qilgan holda yangi bozorlarga mahsulot yetkazib berish zarurligini ta'kidlaydi. Maqolada RASFF portali orqali olti yil davomida (2019-2024-yillar) meva-sabzavot mahsulotlariga nisbatan 3097 ta xabarnoma kelib tushgani tahlil qilindi. Xabarnomalarning umumiy sonidan 38 tasi (maqolada 25 ta holat keltirilgan) O'zbekistonda ishlab chiqarilgan meva-sabzavotlarga tegishli ekanligi aniqlandi.

Yevropa Ittifoqi bozorlarida sifat talablariga javob bermaydigan mahsulotlar tahlili meva-sabzavot mahsulotlari uchun xalqaro xavfsizlik va sifat standartlariga rioya qilish muhimligini ko'rsatdi. Shuningdek, maqolada Yevropa Ittifoqining oziq-ovqat mahsulotlaridagi ifloslantiruvchi moddalar uchun ruxsat etilgan chegaraviy miqdorlari tahlil etildi. Korxonalar Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilishda ushbu talablarni bajarish zarurligi ta'kidlandi.

Bundan tashqari, tashqi bozorlarga meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib berishda qadoqlash talablariga rioya qilish, mahsulotlarning maqsadli bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlash uchun takliflar kiritish maqsadga muvofiqdir. Tadqiqot natijalari eksport geografiyasi va miqdorini kengaytirish, birgina bozorga qaramlikni kamaytirish va mahsulotlarni Yevropa bozorlariga olib kirishda xalqaro standartlarni joriy etish zarurligini ko'rsatadi, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida "2024-yilda investitsiya, eksport va xalqaro hamkorlik sohalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar" yuzasidan videoselektor yig'ilishi. 2024-yil 18-yanvar.
2. E.Yo. Xojiyev. O'rik mahsulotlari eksportini oshirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanishni takomillashtirish. PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. TDIU. Toshkent, 2023-y.
3. Khojiev Elshod. Issues For Apricot Products Export: In Case Uzbekistan. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN 2249 (0892).
4. Alex M. Fulano, Geraldin M. W. Lengai, and James W. Muthomi. Phytosanitary and Technical Quality Challenges in Export Fresh Vegetables and Strategies to Compliance with Market Requirements: Case of Smallholder Snap Beans in Kenya. Sustainability, 2021, 13 (3), 1546. <https://doi.org/10.3390/su13031546>.
5. Francisca Ansah, Maria Luisa Amodio, Giancarlo Colelli. Quality of Fresh-Cut Products as Affected by Harvest and Postharvest Operations. January 2018. DOI: 10.1002/jsfa.8885.
6. Ikegaya, A., Yamazaki, S., Yamaga, I., Kosugi, T., Toyozumi, T., Nagafuji, A., Saika, T., & Arai, E. (2023). Controlled Atmosphere Maintains the Quality of Certain Fresh Produce in Mixed Cargo Shipments. Journal of Food Process Engineering, e14297. <https://doi.org/10.1111/jfpe.14297>.
7. <https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search>.
8. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 Laying Down the General Principles and Requirements of Food Law, Establishing the European Food Safety Authority and Laying Down Procedures in Matters of Food Safety.
9. Shoaei F., Heshmati A., Khorshidi M. (2019). The Risk Assessment of Sulphite Intake Through Dried Fruit Consumption in Hamadan, Iran. Journal of Food Quality and Hazards Control, 6: 121-127.
10. Stražanac D., Gross-Bošković A., Hengl B., Bašić S., Sokolić D. (2019). Use of Sulphur Dioxide and Sulphites (E 220-E 228) in Canning of Crab Meat. Meso: Prvi Hrvatski Časopis o Mesu, 21: 269-278. [DOI: 10.31727/m.21.3.5].

11. Yevropa Ittifoqi Parlamenti va Kengashining 2008-yil 16-dekabrdagi 1333/2008EU-sonli direktivasi.
12. Yevropa Ittifoqi Komissiyasining 2023-yil 25-apreldagi 2023/915-sonli reglamenti. (COMMISSION REGULATION (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on Maximum Levels for Certain Contaminants in Food and Repealing Regulation (EC) No 1881/2006. Official Journal of the European Union, 5.5.2023).
13. The European Parliament and Council Directive No 95/2/EC on Food Additives Other Than Colours and Sweeteners. pp. 27-29. 1995. Rev. 2006.
14. <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/>.
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2023-yil bo'yicha Tashqi Iqtisodiy Faoliyat Statistikasi.
16. Standard for Table Grapes CXS 67-1981 Adopted in 1981. Amended in 2011.
17. Standard for Table Grapes CXS 255-2007 Adopted in 2007. Amended in 2011.
18. Standard for Dried Apricots CXS 130-1981 Adopted in 1981. Amended in 2019.
19. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=0VaY42wAAAAJ&citation_for_view=0VaY42wAAAAJ:d1gkVwhDpl0C.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

